

Influencia de las condiciones climáticas y agronómicas en la calidad de los frutos de vainilla (*V. planifolia*)

A. Soto-Enrique¹, A. Pérez-Silva^{1*}, E. Paz-Gamboa¹, P. C. Parada-Molina², C. R. Cerdán-Cabrera²

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tuxtepec. Departamento. Ing. Química y Bioquímica. Av. Dr. Víctor Bravo Ahuja s/n, 4 col. 5 de mayo, Tuxtepec, Oaxaca, México.

²Universidad Veracruzana, Facultad de Ciencias Agrícolas, Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán s/n, 91090, Xalapa, Veracruz, México.

*araceli.ps@tuxtepec.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En una plantación de vainilla fue realizado un estudio climatológico con datos de CONAGUA, así como un análisis de suelo de la plantación. Los frutos de vainilla provenientes de plantas fertilizadas y no fertilizadas fueron evaluados después de 8 meses de maduración, se determinaron sus características físicas, la cuantificación de glucovanillina y vainillina se llevó a cabo por HPLC-DAD y la determinación de la actividad enzimática se realizó por espectrofotometría. Los resultados climatológicos indicaron que la temperatura osciló entre 20.17 y 31.69 °C, con una precipitación anual de 3698 mm. La aplicación del fertilizante comercial mejoró el contenido de materia orgánica y la presencia de macro y micro nutrientes del suelo. Los frutos maduros no presentaron diferencia significativa entre las variables físicas. Por el contrario, se observaron diferencias significativas en el contenido de humedad, la actividad β -glucosídica y en el potencial en vainillina, indicando que los frutos obtenidos de suelos fertilizados presentaron una calidad aromática superior.

Palabras clave: vainilla, climatología, potencial aromático, fertilización.

Abstract

In a vanilla plantation, a climatological study was carried out with data from CONAGUA, as well as a soil analysis of the plantation. The vanilla fruits from fertilized and unfertilized plants were evaluated after 8 months of maturation, their physical characteristics were determined, the quantification of glucovanillin and vanillin was carried out by HPLC-DAD and the determination of the enzymatic activity was carried out by spectrophotometry. The climatological results indicated that the temperature ranged between 20.17 and 31.69 °C, with an annual rainfall of 3698 mm. The application of commercial fertilizer improved the organic matter content and the presence of macro and micro nutrients in the soil. Ripe fruits did not present a significant difference between the physical variables. On the contrary, significant differences were observed in moisture content, β -glucosidic activity and in vanillin potential, indicating that the fruits obtained from fertilized soils presented a higher aromatic quality.

Keywords: vanilla, climatology, aromatic potential, fertilization.

Introducción

La planta de vainilla (*Vanilla planifolia* Jacks ex Andrews) pertenece al género *Vanilla* y forma parte de la familia *Orchidaceae*; existen alrededor de 110 especies distribuidas en las zonas tropicales de México y el mundo [1]. Es hemiepipífito, perenne, utiliza los árboles del bosque (selva alta perennifolia) en su hábitat natural como apoyo, sombra y humus natural. En México *V. planifolia* se cultiva con fines comerciales, debido a que es la más demandada en la industria; su cultivo comercial se originó en los estados de Veracruz y Puebla [2]. La vainilla se cultiva en los estados de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán [3, 4]. *V. planifolia* se desarrolla en climas tropicales cálidos y húmedos a una altitud de 0 a 1100 msnm, humedad relativa mayor al 80 %, requiere una precipitación promedio anual de 2000 a 3000 mm, temperatura media entre 22 a 32 °C y temperaturas mínimas superiores a 10 °C, con un porcentaje de sombra de 50-70 % [4]. En México la vainilla se cultiva en 3 diferentes sistemas, el más utilizado es el sistema tradicional (acahual) que es un sistema agroforestal con diversidad de árboles nativos e introducidos; el sistema semi tecnificado (a cielo abierto o monocultivo), consistente en usar una sola especie arbórea y tener a la vainilla intercalada en él; y el sistema tecnificado (malla sombra), en el cual se utiliza una malla plástica de color negro (50 % a 80 % de sombra) que regula la luminosidad para simular las condiciones que requiere la vainilla de manera natural. Estos diversos sistemas de manejo de vainilla permiten regular y modular las condiciones térmicas, hídricas y la incidencia de la radiación, que influyen en la fotosíntesis y, por ende, en el desarrollo de este cultivo [5, 4]. El

aroma de las vainas de vainilla proviene principalmente de compuestos que se forman durante los últimos meses de crecimiento del fruto y se acumulan como glucósidos. Actualmente se han identificado más de 30 agliconas a partir del hidrólisis de estos precursores. En los frutos de *V. planifolia*, la glucovainillina es el principal precursor aromático, el 90% de la vainillina se almacena en forma glicosilada. El aroma se va desarrollando durante la hidrólisis enzimática al inicio del beneficiado de las vainas. El beneficiado generalmente comienza con un tratamiento térmico, lo que provoca una desestructuración celular que favorece el contacto entre las β -glucosídicas intracelulares y los precursores glicosilados, lo que permite hidrolizar los enlaces β -1,4 de la glucovainillina y de esta forma liberar la vainillina [6]. Se han realizado estudios sobre el manejo agronómico de la vainilla, para evaluar la producción en frutos verdes y el desarrollo o crecimiento de la planta, mediante la aplicación de riego controlado y fertilizantes orgánicos. Sin embargo, la mayoría se han hecho a partir de variables físicas ya sea de la planta o del suelo, por lo que existe muy poca información sobre trabajos que relacionen datos agroecológicos y calidad aromática de los frutos de vainilla. Los trabajos existentes han permitido evaluar el efecto de la fertilización convencional y orgánica sobre las características físicas y químicas en las plantas de *Vanilla planifolia* durante la etapa inicial evaluando el número de hojas, número de entrenudos, grosor de planta y contenido de clorofila [7]. Además, se ha evaluado la productividad de la vainilla bajo condiciones controladas en los Emiratos Árabes Unidos donde las condiciones agroecológicas no son favorables para el cultivo. Sin embargo, el estudio se realizó como una prueba piloto en un sistema de invernadero automatizado con sistemas de enfriamiento y sistemas de riego [8]. Por otro lado, se han instalado estaciones climatológicas cercanas a la zona de cultivo para un mejor monitoreo meteorológico. Sin embargo, para un análisis más específico se requiere de la instalación de sensores automatizados en plantaciones establecidas para poder medir las características micro climáticas, como lo son: incidencia solar, humedad relativa, temperaturas y precipitación. Con base en las investigaciones existentes, muy pocas relacionan la calidad aromática relacionada con los factores ambientales como la climatología y la fertilidad de suelo es por ello que el objetivo de este trabajo es evaluar la influencia de las condiciones agronómicas y climáticas en la calidad de los frutos de vainilla (*V. planifolia*).

Metodología.

Ubicación de la plantación.

El estudio fue realizado durante la producción de vainilla del año 2019. La plantación de vainilla con una superficie de 1/2 hectárea. La cual estaba ubicada en la comunidad "La Florida", Santa María Jacatepec, Oaxaca a una altitud de 137 msnm con un sistema de producción agroforestal (acahual, con relieve irregular y con una pendiente de 35°).

Climatología

La información estadística climatológica fue obtenida de la página Web de la Comisión Nacional del Agua mediante el Servicio Meteorológico Nacional en donde se seleccionó la estación climatológica más cercana situada en Santa María Jacatepec, Oax, ubicada a una distancia de 1 Km de la plantación. Los datos obtenidos provienen de un monitoreo de los promedios diarios anuales de temperatura (mínima, media y máxima) y precipitación anual acumulada (mm) durante el periodo 2010-2019.

Fertilización

Se seleccionaron 6 plantas con frutos, 3 plantas sin tratamiento (LFS) y 3 plantas tratadas (LFC) con un fertilizante, a las cuales se les aplicó el fertilizante órgano-mineral líquido de la marca NUTRIQUICKER FOLIGROW® FORTE 20-10-20 que contenía nitrógeno, fósforo, potasio, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. El volumen de aplicación por planta fue de 10 L con una dosis de 250 mL del producto. Se realizaron aplicaciones cada 30 días a partir del tercer mes de desarrollo de los frutos hasta el séptimo mes, la aplicación se realizó vía fertirriego al sistema radicular de la planta (figura 1). Los frutos fueron cosechados al octavo mes después de la polinización de las flores.

Figura 1. Preparación y aplicación del fertilizante en plantas de vainilla (*V. planifolia*)

Análisis de suelo

Para el análisis de fertilidad de suelo se realizó un muestreo acuerdo a la NOM-021-RECNAT-2000 [9] a través de la empresa FertiLab® (Laboratorio de fertilidad de suelos ubicado en Guanajuato). En la tabla 1 se describen las técnicas empleadas para el análisis de la fertilidad de suelo. Las variables físicas determinadas fueron: clase textural, pH, punto de saturación. (%), capacidad de campo. (%) y densidad aparente (g cm³) y variables de fertilidad fueron: materia orgánica (MO), macro elementos N, P, K, Mg (ppm) y micro elementos Fe, Zn, Cu, B (ppm).

Tabla 1. Técnicas utilizadas para el análisis de suelo.

Análisis	Métodos
Textura del suelo	Método Bouyoucos
Punto de Saturación	Método gravimétrico
Capacidad de Campo	Método gravimétrico
Densidad aparente	Método de la probeta modificado
pH	Método relación 1:2 (suelo:agua)
Materia Orgánica	Método Walkley and Black
Fósforo	Método Bray y Kurtz
Nitrógeno inorgánico	Micro-Kjeldahl
Potasio, Magnesio	Acetato de Amonio 1N, pH 7
Micronutrientes (Fe, Zn, Cu, B)	Método DTPA-Sorbitol pH 7

Caracterización física de los frutos verdes

Los frutos colectados fueron clasificados en dos lotes, frutos obtenidos sin fertilizante (LFS) y frutos provenientes de plantas con fertilizante (LFC). Posteriormente se clasificaron y obtuvieron los promedios de la medición de acuerdo a sus características de longitud (cm), peso (g) y grosor (cm). La longitud se obtuvo mediante un flexómetro para identificar los frutos más largos, el peso utilizando una balanza eléctrica y el grosor con un Vernier electrónico.

Determinación de la humedad en vainas verdes

Para la determinación del contenido de humedad cada muestra se analizó por triplicado mediante el método gravimétrico, según [10]. Se pesaron aproximadamente 5 g de muestra en una balanza analítica marca Discovery modelo BL 210S, posteriormente las muestras se colocaron en una estufa de secado a 105 °C durante 24 h.

Determinación de la actividad enzimática de la β -glucosídica.

La determinación se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido por [11], 10 g de muestra fueron molidos con 50 mL Buffer fosfato de sodio a pH 7, posteriormente fue filtrada con papel Whatman No. 4, se adicionó el sustrato *p*-nitrofenil- β -glucopiranosido (*p*NPG) en la solución de fosfato de sodio con la solución enzimática por un tiempo de 20 minutos a una temperatura de 40 °C, finalmente la hidrólisis se detuvo por adición de solución de NaOH a 0.1 N para posteriormente realizar un análisis de espectrofotometría utilizando un espectrofotómetro de la marca Agilent Cary 60 UV-Vis a una longitud de onda de 400 nm.

Determinación de glucovainillina

La determinación de la glucovainillina se realizó mediante una extracción en baño ultrasónico y fue analizado por HPLC-DAD. Se pesó el polvo de vainilla verde, posteriormente los compuestos volátiles fueron extraídos en una mezcla de solventes metanol-agua acidificada, la mezcla fue sometida a efectos ultrasónicos en el equipo Elmasonic P, modelo D78224 a temperatura ambiente durante 10 minutos, los extractos fueron pasados a través de un filtro de 120 mm y 0.45 μ m de diámetro [11]. Cada extracción fue realizada por duplicado, y posteriormente fueron analizadas en un (HPLC-DAD). La cuantificación se realizó mediante una curva de calibración con un estándar de glucovainillina.

Resultados y Discusión

Climatología

Con el objetivo de evaluar los cambios climáticos durante una década se evaluaron los datos de la estación climatológica a partir del año 2010. El resultado del análisis indica que durante el periodo 2010-2019, la temperatura media anual registrada fue de 25.93 °C (Figura 2), lo que refleja que la temperatura media es apropiada para el cultivo de vainilla. La temperatura anual máxima promedio fue de 31.69 °C, siendo el año 2019 el más caliente con una temperatura máxima de 33.03 °C.

Por otro lado, la temperatura mínima promedio registrada fue de 20.17 °C, siendo el año más frío 2016 con 19.78 °C. Estos valores son aptos para el cultivo, debido a que la vainilla puede soportar temperaturas de hasta 10 °C de acuerdo [4], pero no en periodos prolongados. Sin embargo, temperaturas extremadamente bajas pueden provocar efectos fisiológicos en la planta como, quemaduras en el tallo de las hojas, así como defoliaciones o amarillamiento en la planta.

El análisis climatológico mostró una precipitación promedio anual acumulada de 3698 mm para el decenio 2010-2019. El valor mínimo registrado fue en 2016 mm con un valor anual acumulado de 2446 mm. Mientras que el valor máximo fue de 4696 mm (2018), por lo que se observa en el gráfico, en los últimos años la zona muestra una tendencia óptima de precipitación para el cultivo, con precipitaciones mayores a los 2400 mm lo que favorece su desarrollo de acuerdo a literatura [12, 13, 4]. Considerando que la precipitación anual promedio requerida en el cultivo se encuentra entre los 2000 a 3000 mm, estos resultados pueden estar relacionados a la ubicación geográfica de la zona, ya que se encuentra en los límites de la selva de la Chinantla, una zona tropical, muy húmeda que se encuentra a 127 msnm, la cual se encuentra rodeada de ríos y arroyos, por lo que hacen de la zona un lugar apropiado para el cultivo por registrar niveles altos de precipitación a lo largo del año.

Figura 2. Climograma de la precipitación y temperaturas promedio anuales en la temporada 2010-2019 adaptado de CONAGUA 2019.

Análisis de suelo

Características físicas

El suelo de la plantación se caracterizó con una textura tipo franco a la cual se le atribuye una cualidad más porosa misma que se conforma por gránulos más homogéneos que permiten buena absorción y a su vez buena retención de agua (Tabla 2).

Los resultados de pH de las dos muestras de suelo sin fertilizante (LFS) y con fertilizante (LFC) fueron 5.93 y 6.54, respectivamente. Estos valores comparados con lo establecido por la NOM-021-RECNAT-2000 [9]

demuestran que el pH para LFS se encuentra dentro del rango denominado moderadamente ácido (5.1-5.9) a diferencia de LFC la cual se encuentra en rango neutro lo que es favorable para el cultivo. Por consiguiente, la adición del fertilizante mejoró el pH del suelo.

Tabla 2. Características físicas del suelo con y sin fertilizar.

Muestra de suelo	Textura	pH	PS (%)	CC (%)	DA (g/cm ³)
Sin fertilizante (LFS)	Franco	5.93	93	50.1	0.96
Con fertilizante (LFC)	Franco	6.54	70	37.6	0.91

PS: Punto de saturación, CC: Capacidad de campo, DA: Densidad aparente.

Con respecto al punto de saturación del suelo, fue de 93% para la muestra LFS, siendo más alto respecto al de la muestra LFC con un 70 %. En cuanto a capacidad de campo, los valores para LFS y LFC fueron 50.1 y 37.6 %, respectivamente. Ambos valores altos de estos parámetros representan una buena retención de agua para las dos muestras contribuyendo a la fertilidad del suelo y al buen manejo agronómico. Sin embargo, la diferencia entre los valores de las muestras de suelo puede estar relacionada por la presencia de ácidos húmicos y fúlvicos (LFC). En la muestra LFC la descomposición de la materia orgánica puede acelerarse por la disminución de la saturación del suelo y la capacidad de campo. En cuanto a la densidad aparente para LFS y LFC los resultados fueron 0.96 y 0.91 g/cm³, respectivamente. Ha sido reportado en suelos de cultivo de café que un valor ≥ 1 g/cm³ en la DA es característico de suelos más compactos [14]. Por lo tanto, ambos resultados en este estudio indican que el suelo de la parcela es adecuado para el cultivo de vainilla, debido a que es deseable tener una baja compactabilidad de suelo y que la densidad aparente no exceda 1 g/cm³, ya que entre más baja sea la densidad mejor porosidad tendrá el suelo, favoreciendo más el crecimiento radicular de las plantas. En términos generales, el efecto del fertilizante en el suelo mejoró las características del suelo, gracias a que favoreció el pH disminuyendo la acidez, lo que permitió proteger a las raíces de las plantas de ataques de hongos patógenos.

Fertilidad de suelo

Los resultados de materia orgánica (MO) de acuerdo a las muestras LFS y LFC fueron de 13.5 y 15.5 %, respectivamente (tabla 3). De acuerdo a [9] se considera que contenidos mayores a 6% son denominados suelos con muy alto contenido de MO, en ambos casos el contenido es adecuado. Aunque, la adición del fertilizante mejoró el contenido de materia orgánica.

El contenido de nitrógeno en el suelo LFC fue más alto (489 ppm), mientras que la muestra LFS tuvo un valor medio de 32.1 ppm. El contenido de fósforo fue bajo en la muestra de suelo LFS con un valor de 6.91 ppm, mientras que para la muestra con fertilizante tuvo el contenido fue de 15.4 ppm. El contenido de potasio fue bajo para muestra LFS (100 ppm), siendo superior en la muestra LFC (154 ppm).

Tabla 3. Resultados de la fertilidad de suelo con y sin fertilizante.

Lote	Materia Orgánica (%)	Macro nutrientes (ppm)			Micro nutrientes (ppm)		
		N	P	K	B	Zn	Fe
LFS	13.5	32.1	6.91	100	0.23	3.61	20.2
LFC	15.5	489	15.4	154	0.1	5.49	21.4

Como puede observarse en la tabla 3, el contenido de boro en la muestra LFS fue de 0.23 ppm, mientras que en la muestra LFC fue de 0.1 ppm. El contenido de zinc fue mayor en la muestra LFC (5.49 ppm)

El contenido de hierro en ambas fue similar. De manera general la adición del fertilizante tuvo un efecto benéfico en el aumento de materia orgánica, esto puede estar relacionado por la descomposición de los desechos de madera por la presencia de los ácidos húmicos y fúlvicos. El contenido de los macros y micros nutrientes en los suelos LFC fueron mayores, a excepción del B, debido a la adición del fertilizante, lo que permitió mejorar la fertilidad del suelo otorgando mejor disponibilidad de nutrientes a las plantas.

Determinación de las características de los frutos

La caracterización física de los frutos obtenidos de plantas provenientes de suelos LFS y LFC no mostraron diferencia significativa respecto a su peso, longitud y grosor, como se puede observar en la tabla 4. Sin embargo, los contenidos de humedad en los frutos cosechados a los ocho meses mostraron diferencia significativa ($p < 0.005$). Los frutos de suelos LFC presentaron una menor humedad (80.51 %) respecto a los provenientes de suelos LFS (85.25 %), lo que indica que la aplicación del fertilizante pudo acelerar la madurez del fruto, esto de acuerdo a estudios reportados que indican que el contenido de humedad de los frutos está en función su madurez, el contenido de agua de los frutos disminuye conforme aumenta la madurez de los frutos de vainilla [15].

Tabla 4. Características físicas de los frutos de vainilla con y sin fertilizante.

Lote	Peso (g)	Longitud (cm)	Grosor (cm)	Humedad (%)
LFS	16.60 ± 0.15 ^A	17.90 ± 0.03 ^A	1.56 ± 0.02 ^A	85.25 ± 0.15 ^A
LFC	16.20 ± 0.22 ^A	18.00 ± 0.09 ^A	1.58 ± 0.03 ^A	80.51 ± 0.60 ^B

Los valores son el promedio de 2 repeticiones ± su desviación estándar, letras diferentes indican diferencia significativa ($p < 0.05$).

Contenido de glucovainillina y potencial aromático

La actividad enzimática de la β -glucosídica en los frutos de suelos LFC presentaron una actividad de 1187.4 nkat g^{-1} mientras que los frutos provenientes de suelos sin tratamiento obtuvieron un valor de 617.5 nkat g^{-1} (tabla 5). Una alta actividad β -glucosídica es requerida para que los precursores aromáticos glucosilados sean hidrolizados al inicio del beneficiado de la vainilla [6].

El indicador más importante en la calidad aromática de los frutos de vainilla es el potencial en vainillina. En la tabla 5 se muestra el contenido de glucovainillina, la concentración de vainillina libre y el del potencial de vainillina (el cual es el resultado de la sumatoria de la concentración de vainillina libre y el contenido de vainillina ligada (contenido de glucovainillina * 0.484)).

En ambas muestras se detectó una diferencia significativa en el en el potencial de vainillina en los frutos. En los frutos colectados de las plantas tratadas con fertilizante LFC el potencial en vainillina fue 5.33 g/100 g m. s., mientras que los frutos provenientes de los suelos sin tratamiento el potencial fue aproximadamente 50% menos.

El potencial determinado en los frutos provenientes del suelo fertilizado puede garantizar una excelente calidad aromática en las vainas beneficiadas, aunque se debe considerar que este potencial disminuye durante el beneficiado de la vainilla, debido a las transformaciones que sufre la vainillina durante este proceso [16].

Tabla 5. Resultados de calidad aromática en frutos con sin fertilizante.

Lote	Actividad enzimática (nkat g ⁻¹)	Glucovainillina (g/100 g m.s.)	Vainillina ligada (g/100 g m.s.)	Vainillina libre (g/100 g m.s.)	Potencial en Vainillina (%)
LFS	617.5 ± 60.9 ^B	2.47 ± 0.10 ^B	1.19 ± 0.05 ^B	1.66 ± 0.01 ^A	2.86 ± 0.06 ^B
LFC	1187.4 ± 145.2 ^A	11.02 ± 0.53 ^A	5.33 ± 0.26 ^A	0.10 ± 0.00 ^B	5.43 ± 0.26 ^A

Los valores son el promedio de 2 repeticiones ± su desviación estándar, letras diferentes indican diferencia significativa (p<0.05).

Trabajo a futuro

Se sugiere realizar un análisis de fertilidad de suelo en diferentes temporadas o etapas fenológicas de la planta. Así como un estudio del efecto del fertilizante a nivel fisiológicos de las hojas, tallos y frutos para poder tener un panorama más amplio de la relación sustrato-planta y de esta forma también poder evaluar niveles de producción bajo diferentes manejos agronómicos para poder hacer recomendaciones puntuales que aumenten la producción y calidad aromática de la vainilla, dependiendo del lugar y sistema de producción.

Conclusiones

El análisis climatológico realizado mostró que las variables meteorológicas evaluadas indicaron que la zona de estudio es apropiada para la producción de vainilla.

La implementación de un fertilizante órgano-mineral líquido mejoró las características y la fertilidad del suelo debido al aumento en un 2 % de materia orgánica, así como el contenido de los macro y micro nutrientes del suelo.

La calidad aromática de los frutos provenientes de suelos fertilizados mejoró por el incremento del potencial en vainillina y la actividad β-glucosídica.

Agradecimientos

Al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento del proyecto “Evaluación de las características aromáticas de la vainilla producida en México”.

Al CONACYT por el financiamiento del proyecto “Estrategias para la adaptación y mitigación al cambio climático necesarias para el rescate del cultivo de vainilla en México”, dentro del marco del Programa Presupuestal F003 y por la beca otorgada durante los estudios de maestría de Antony Soto Enrique.

A la Empresa Nutriquicker, S.A. de C.V por el aporte del fertilizante evaluado.

Al productor Sr. Eusebio Chavez propietario de la plantación de vainilla.

Al equipo VaniClim del ITTuxtepec por ayuda en los análisis por HPLC-DAD.

Referencias

- [1] M. -A. Soto & D. -L. Dressler, "A revision of the Mexican and Central American species of *Vanilla plumier ex Miller* with a characterization of their ITS region of the nuclear ribosomal DNA", *Lankesteriana International Journal on Orchidology*, vol. 9, 285-354, 2010.
- [2] P. Lubinsky, S. Bory, J. -H. Hernández, S. -Ch. Kim, A. Gómez-Pompa, "Origins and dispersal of cultivated *Vanilla* (*Vanilla planifolia* Jacks [Orchidaceae])", *Economic Botany*, vol. 62, 127-138, 2008.
- [3] A. Flores-Jimenez, D. Reyes, D. Jiménez, O. Romero, J. A. Rivera-Tapia, M. Huerta, A. Pérez-Silva. "Diversidad de *Vanilla* spp. (Orchidaceae) y sus perfiles bioclimáticos en México". *Revista de Biología Tropical*, vol. 65(3), 975–987, 2017.
- [4] P. C. Parada-Molina, A. Pérez-Silva, C. R. Cerdán-Cabrera, A. Soto-Enrique, "Condiciones climáticas y microclimáticas en sistemas de producción de vainilla (*Vanilla planifolia* Jacks ex Andrews) en México", *Agronomía Mesoamericana*, vol. 33(2), 2022.
- [5] J. -B. Azofeifa-Bolaños, A. Paniagua-Vásquez, & J. -A. García-García, (2014). "Importancia y desafíos de la conservación de *Vanilla* spp. (Orquidaceae) en Costa Rica", *Agronomía Mesoamericana*, 25(1), 189–202, 2014.
- [6] A. Pérez-Silva, M. Nicolas-Garcia, T. Petit - J. B. Dijoux, M. Á. Vivar-Vera, P. Besse, M. Grisoni, "Quantification of the aromatic potential of ripe fruit of *Vanilla planifolia* (Orchidaceae) and several of its closely and distantly related species and hybrids", *European Food Research and Technology*, 247, 1489–1499, 2021.
- [7] M. -S. Basurto, R. -C. Rodríguez, R. -E. Santiago, J. -R. Hernández y E. P. -V. García, "Manejo orgánico vs manejo convencional en la etapa inicial del cultivo de vainilla (*Vanilla planifolia* A.)", *Revista Científica Biológico Agropecuaria Tuxpan*, ISSN: 2007-694, 2021.
- [8] K. Rahman, M. K. -B. Thaleth, G. -M. Kutty, R. Subramanian, "Pilot scale cultivation and production of *Vanilla planifolia* in the United Arab Emirates". *Bulgarian Journal of Agricultural Science*, 25 (6), 1143–1150, 2019.
- [9] Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000, Que establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos. Estudios, muestreo y análisis, Diario Oficial. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
- [10] E. Odoux, "Changes in vanillin and glucovanillin concentrations during the various stages of the process traditionally used for curing *Vanilla fragrans* beans in Réunion". *Fruits*, 55, 119–125, 2000.
- [11] A. Pérez-Silva, Z. Gunata, J. -P. Lepoutre, E. Odoux, "New insight on the genesis of odor active compounds in vanilla beans (*Vanilla planifolia* G. Jackson) during traditional curing", *Food Research International*, 44: 2930-2937, 2011.
- [12] I. Baqueiro-Peña, J. Á. Guerrero-Beltrán, (2017). "Vanilla (*Vanilla planifolia* Andr.), its residues and other industrial by-products for recovering high value flavor molecules: A review", *Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants*, 6, 1–9, 2017.
- [13] H. Ahmad, R. -A. Khera, M. -A. Hanif, M. -A. Ayub, M. -I. Jilani, "Vanilla. In A. H. Muhammad, N. Haq, M. K. Muhammad, & J. B. Hugh (Eds.)", *Medicinal plants of South Asia*, pp. 657–669, Elsevier, 2020.
- [14] J. -A. Salamanca, K.H. -S. Sadeghian, "La densidad aparente y su relación con otras propiedades en suelos de la zona cafetera colombiana", *Centro Nacional de Investigaciones de Café, Cenicafé. Chinchiná, Caldas, Colombia.*

- [15] A. Pérez-Silva, L. A. Hernández-Vásquez, M. A. Vivar-Vera, F. B. Tavares-González, E. Paz-Gamboa, "Evaluación del contenido de glucovainillina durante lamaduración de los frutos de *Vanilla planifolia*", *Journal CIM Vol. 6, Núm. 1*, 2018.
- [16] E. Peña-Mojica, A. Ariza-Castolo, M. A. Vivar-Vera, G. C. Rodríguez-Jimenes, A. Pérez-Silva, "Estudio del efecto enzimático, térmico y fotoquímico en la transformación de la vainillina", *Journal CIM Vol. 7, Núm. 1*, 2019.